

№07/2024

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 137 sahifa,
30-noyabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuxamedov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuxe'dov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomuro'dov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko'ra, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo'yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan
o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim sifati – taraqqiyot yo'limiz	8
Umarova Hilola O'ktamovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	11
Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Sifatli ta'lim – mamlakat taraqqiyotining garovi	15
Qirg'zboyev Abdug'affor Karimjonovich	
Tarbiya – kamolotning qanoti.....	18
Shermuhammadov Bahodirjon Shermuhammadovich	
Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirishning pedagogik modeli.....	22
Madraximova Feruza Ruzimbayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	30
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Uch yoshli bola bilan munosabat o'rnatish psixologiyasi.....	37
Akramova Feruza Akmalovna	
O'quvchilarda stressga barqarorlikni oshirishda lokus nazorat shakllarining o'rni	42
Ismoilova Nurjaxon Zuxuriddinovna	
Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi	47
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, BaratovaHulkar Panji qizi	
Психологическое благополучие студентов психологии в контексте их ценностно – смысловой сферы	51
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Психолого-педагогические аспекты диагностики креативности студентов начального и инклюзивного образования педагогических вузов	57
Назирова Л.В., Рахмонова Н.	
Pedagoglarda pozitiv fikrlashni o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari.....	62
Sattarova Shaxnoza Qo'chqarovna	
Оказание паллиативной помощи и её значение в медицине	67
Асанова Гузаль Мухарамовна	
O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarining psixologik xususiyatlari.....	71
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	
Xorij psixologiyasida chet tillarini o'rganishda olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili.....	75
G'aniyev Maqsudjon Najim o'g'li	
O'smirlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishi va muloqot qobiliyatlariga ijtimoiy tarmoqlarning ta'sir omillari	79
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Tarbiyachilarda stressga barqarorlikni oshirishning psixologik xususiyatlari.....	83
Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna	
O'zbekiston yoshlarini iqtisodiy ijtimoiylashtirish modelining zamonaviy aspektlari	88
Erkinova S.	

Maqsud Shayxzodaning “Mirzo Ulug’bek” fojiasida qush nomlari uslubiy vosita sifatida.....	92
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Maktabgacha ta’lim xodimlari faoliyatida hissiyotlar kasbiy stressni yuzaga kelish omili sifatida.....	96
Umarova Navbahor Shokirovna, Ibragimova Munajat Zayniddin qizi	
O’smirlarda stressogen vaziyatga reaksiya bildirishning psixologik jihatlari	100
Aksakalova N. O.	
O’spirinlik davridagi xususiyatlar hasad paydo bo’lishining omili sifatida	103
Baykunosova Gulmira Yuldibayevna	
O’smirlik davrida olib boriladigan psixokorreksion faoliyatning o’ziga xosligi.....	107
Djumabayeva Manzura Bagibekovna	
Педагогико-квалиметрические основы развития социальных компетенций у учащихся.....	111
Мухсиева Азиза Шамситдиновна	
Ma’naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida	117
Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna	
Особенности исследований девиантного поведения подростков	122
Алимова Елена Геннадьевна	
Biologiyani o’qitishda interfaol ta’lim texnologiyalardan foydalanishning metodik xususiyatlari.....	126
M.S. Pardayeva	
Yoshlarda vatanparvarlik tuyg’usini shakllantirishning milliy allomalarimiz tomonidan o’rganilganlik holati	131
Sirliyev Erkin Nazarovich	

YOSHLARDA VATANPARVARLIK TUYG'USINI SHAKLLANTIRISHNING MILLIY ALLOMALARIMIZ TOMONIDAN O'RGANILGANLIK HOLATI

Sirliyev Erkin Nazarovich

O'zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti "Harbiy vatanparvarlik, ma'naviy-ma'rifiy tarbiya va yoshlar bilan ijtimoiy ishlash" kafedrasida dotsenti psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya: Mazkur maqola yoshlarda harbiy vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish masalasi milliy allomalarimiz asarlarida o'rganilgan holatga bag'ishlangan. Ushbu maqolada bir qator ilmiy-nazariy ishlar psixologik tahlil asosida tizimlashtirilgan bo'lib, yoshlarda harbiy vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish uchun metodologik asos yaratishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Avesto, dualizm, shaxs kamoloti, renessans, vatan, vatanparvarlik tuyg'usi, sub'ektiv qiyinchiliklar, iroda, irodaviy faoliyat, matonat, maqsadga intilish, mardlik.

Abstract: This article examines the state of research on the formation of military patriotism among youth through the works of our national scholars. It systematizes a number of scientific-theoretical studies conducted on the basis of psychological analysis and provides a methodological foundation for fostering military patriotism in youth.

Key words: Avesta, dualism, personality development, Renaissance, homeland, sense of patriotism, subjective difficulties, willpower, voluntary activity, perseverance, goal orientation, bravery.

Аннотация: В данной статье рассматривается состояние изученности формирования военного патриотизма у молодежи через труды наших предков. Работа включает систематизацию ряда научно-теоретических исследований, проведенных на основе психологического анализа, и создаёт методологическую основу для формирования военного патриотизма у молодёжи.

Ключевые слова: Авеста, дуализм, развитие личности, ренессанс, родина, чувство патриотизма, субъективные трудности, воля, волевая деятельность, упорство, стремление к цели, храбрость.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida so'zlagan nutqida: "Biz ajdodlarimizning donishmandlik an'analariga amal qilib, teran anglagan holda qat'iy islohotlarni amalga oshirmoqdamiz, mamlakatimizning yangi qiyofasini shakllantirish yo'lida bormoqdamiz" [18; 11-b], deya ta'kidlagan edi. Zero, muqaddas zaminimizda ulg'ayib, voyaga yetgan buyuk ajdodlarimiz Vatan erki va ozodligi yo'lida mislsiz qahramonliklari bilan dunyo afkor ommasini hanuz lol qoldirmoqda.

Shuningdek, ona Vatandan olis o'lkalarda armon bilan dunyodan ko'z yumgan allomalarimiz ozmunchami? Bunga Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Mahmud Qoshg'ariy, Pahlovon Mahmud, Ahmad Yassaviy, Yusuf Xos Hojib, Alisher Navoiy, Xoja Ahror Valiy, Jaloliddin Manguberdi, Zahiriddin Muhammad Bobur, Boborahim Mashrab, Zokirjon Furqat singari buyuk bobokalonlarimiz qismati misoldir.

Vatanni sevish, vatanparvar bo'lish, uni ardoqlab, sog'inib yashash inson tabiatiga xos hislardir. Takomillashgan yuksak hislar bugungi O'zbekiston yoshlarida harbiy vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirishning psixologik mexanizmi vazifasini o'taydi. Har qanday jamiyatning iqboli va istiqboli yosh avlodga bo'lgan e'tiborga bog'liq. Ushbu e'tibor samarasiga ko'ra, bugungi yoshlar uchinchi renessans poydevoriga zamin yaratadi.

Avstriyalik atoqli sharqshunos Adam Mesning "Musulmon renessansi" nomli fundamental asari chop etilgan. Ushbu asarda Renessans faqat Yevropaga xos hodisa emasligi, balki uni Sharq xalqlari yevropaliklardan avvalroq boshdan kechirganliklari haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Rossiyalik buyuk sharqshunos, akademik N.N.Konrad Renessans VII-VIII asrlarda Xitoyda boshlanganini, keyinchalik VIII asrda Hindistonda davom etganini, IX-XII asrlarda esa islom mamlakatlari tomonidan qabul qilinganini, mo'g'illar istilosi sababli ancha pasayganini va Amur Temur hamda temuriylar davrida yana qayta gurkirab o'sganini ta'kidlaydi.

O'zbekiston o'z mustaqilligini qo'lga kiritganidan so'ng, chorak asr davomida milliy tiklanishdan milliy yuksalishga o'tganimizdan keyin Renessansga erishishni davlat rahbari strategik vazifa sifatida belgiladi.

Tarixiy jihatdan, biz ikki Renessansni boshdan kechirdik: birinchisi IX-XII asrlar, ikkinchisi XIV asrning oxiri – XVI asrning birinchi choragi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev shunday degan: "Antik davrda Yunonistonda yongan ilm ma'shalasi IX-XII asrlarda Markaziy Osiyo hududida qayta porladi. Bu davrda yurtimiz hududida birinchi Renessans yuzaga keldi va butun dunyo tan oladigan mashhur daholarni yetishtirdi."

O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 29-yilligi tantanalarida prezidentimizning "Haqiqatan ham xalqimiz ulug'vor qudrati jo'sh urgan hozirgi zamonda O'zbekiston yangi bir uyg'onish – uchinchi Renessans davriga poydevor yaratilmoqda", degan so'zlari yangradi.

Davlat rahbari mamlakatimiz kelajagini ta'lim va ilmu-fanda ko'rayotganini, uchinchi Renessans g'oyasi milliy g'oya darajasiga ko'tarilganligini hamda zamonaviy dunyo bilan tenglashishga intilayotganimizni ta'kidladi [19; 1-2-sahifa].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Bugungi kunda yoshlarda harbiy vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish, ularni Vatan ma'nosini teran anglab yetishga o'rgatish, vatanparvarlikning yuksak axloqiy tamoyil ekanligini tushuntirish dolzarb vazifa hisoblanadi. Odob-axloq, vatanparvarlik, insonparvarlik, or-nomus va diyonat kabi fazilatlar azaldan xalqimiz ma'naviyatining ajralmas qismiga aylangan. Aslini olganda, vatanparvarlik tuyg'usi bizga begona emas. Muqaddas zaminimiz Alp Er To'nga [23; 6-b], To'maris [15; 6-b], Shiroq [23; 4-9-b], Jaloliddin Manguberdi [22; 6-b], Amir Temur [11; 58-b] kabi ko'plab buyuk vatanparvar farzandlari bilan tarix sahnida o'z o'rnini topgani bunga bir misoldir.

Vatanparvarlik to'g'risida fikr yuritishdan oldin Vatan tushunchasini aniqroq his qilish va uni dildan anglash lozim bo'ladi: **Vatan** (arabcha "Vatan" – ona yurt) deganda kishilarning yashab turgan, ularning avlod-ajdodlari tug'ilib-o'sgan joyi, hududi, ijtimoiy muhiti va o'z mamlakati tushuniladi. Vatan, eng avvalo, ob'ektiv muhit va borliqning ona zamin bilan bog'liq bo'lgani uchun, kishi ongida aniq tasvir, qiyofa, siymolar tarzida shakllanadi. Vatanparvarlik aniq muhitda mavjud bo'lgan ma'naviy-ahloqiy qadriyatlar asosida shakllanadi. Vatanga muhabbat tuyg'usi bolaga ona suti va allasi bilan kiradi. Bu aziz tuyg'u bir umr unutilmaydi. Shuning uchun ham vatanparvarlik tuyg'usi har doim ulug'langan [10; 52-b].

Vatanparvarlik – kishilarning ona yurtiga, o'z oshyoniga bo'lgan muhabbati va sadoqatini ifodalaydigan tushuncha. Vatanparvarlik barcha kishilar, xalq va millatlar uchun umumiy bo'lgan, asrlar davomida sayqallanib kelgan umuminsoniy tuyg'u va ma'naviy qadriyatlardan biridir [24; 65-b].

Vatan manfaatlarini himoya qilish, uni ko'z qorachig'iday asrab-avaylash hamda vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish masalasi xalqimizning azaliy etnik qadriyati bo'lib, milliy allomalarimiz asarlarida diniy va dunyoviy jihatdan talqin qilingan. Jumladan, *Avestoda* dualistik shaklda ezgulikning yovuzlikka va go'zallikning xunuklikka qarshi kurashishi aks ettiriladi. Ular ajralmas birlikda mavjuddir. Yuksak axloqqa asoslangan xatti-harakatlar natijasida ajoyib yutuqlarga erishiladi. Yaxshi amallar va maqsadlar insonning ma'naviy-ahloqiy va kasbiy-madaniy yuksakligini namoyon etish bilan birgalikda uning sadoqatlilik hamda vatanparvarlik fazilatlarini ifodalaydi [16; 82-b].

Bundan tashqari, *Avestoda* vatanparvarlik tuyg'usining asosini tashkil qiluvchi axloq masalasi ham alohida keltirilgan bo'lib, axloqiy hodisaning uch jihati – axloqiy ong, axloqiy faoliyat va axloqiy munosabat ko'rsatib o'tiladi. Shu o'rinda *Avestoda* ta'kidlangan insonga xos uch fazilat – ezgu fikr, ezgu so'z va ezgu amal to'g'risidagi fikrni eslash o'rinlidir. Binobarin, inson jamiyatdan tashqarida, undan ajralgan holda yashay olmaydi. Undagi barcha insoniy fazilatlar ijtimoiy muhitda shakllanadi. Insonga xos fazilatlar – yaxshilik, burch, vijdon, vatanparvarlik, insonparvarlik, sabr-toqatlilik, mehnatsevarlik va boshqa olijanob xususiyatlardan iboratdir [1; 34-b].

Ajdodlarimizning "Avesto"dan keyingi din sifatida qabul qilgan Islom dini ta'limotida ham odamzot o'zi yashab turgan hududni, oila-ahlini va ojizlarni himoya qilish eng ulug' amallardan biri sifatida e'tirof etiladi. Vatan himoyasi uchun harbiy xizmatda turish ham Islom dinida ulkan savob amallardan biri hisoblanadi. Imom Muslim rivoyatida Payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v.): "Biri kecha-kunduz ribot (ya'ni, dushman qarshisida turish), bir oy tutilgan nafl ro'za va o'qilgan tungi namozdan yaxshidir" [2; 403-b], deya ta'kidlagan.

Bundan tashqari, Islom dinining muqaddas kitobi hisoblangan Qur'oni Karimda insonning xulq-atvori, fazilatlarini, kasb-kori va vatanparvarligi kabi sifatlarini takomillashtirish uchun avvalo ilmi bo'lishi kerakligi to'g'risida bir qator oyatlar keltirilgan. Jumladan, "**Mujodala**" surasining 11-oyatida shunday deyiladi: "Ey mo'minlar, qachon sizlarga (majlis-suhbatlarda do'st-birodarlaringiz kelib: "Bizlarga ham shu majlisdan joy beringlar",

deyilsa), darhol joy beringlar, Alloh sizlarga ham (O'z jannatidan joy berur). Va qachon: "(O'rinlaringizdan) turinglar", deyilsa, darhol turinglar. Alloh sizlardan imon keltirgan va ilm ato etilgan zotlarni (baland) daraja-martabalarga ko'tarur. Alloh qilayotgan amallaringizdan xabardordir."

Izoh: Ushbu oyati karimada mo'minlarga majlis odoblari o'rgatilgan va ularni bag'rikenglikka – majlislariga kelib qo'shilmochi bo'lgan do'stlariga joy berishga hamda agar joylar band bo'lsa, keyin kelganlarga o'z o'rinlarini bo'shatishga chaqirilgan. Shuningdek, ilmning fazilati alohida ta'kidlanadi.

Payg'ambar alayhissalom tomonidan ham ilmning ulug'vorligi haqida ko'plab hadislar rivoyat qilingan. Ulardan biri shunday: "Olimning obid ustidagi fazilati xuddi to'lin oyning boshqa yulduzlar ustidagi fazilati kabidir."

Shuningdek, hukamolardan biri shunday degan: "Men ilm topa olmagan odam nima topganini, ilm topgan odam esa nima yo'qotganini bilsam edi" [9; 634-b].

Shaxsning vatanparvarligini takomillashtirishda ilm va tarbiya muhim o'rin tutadi. Bu haqda Hadisi Shariflarda quyidagicha ta'kidlanadi:

Muhammad (s.a.v.): "Ilm egallang! Ilm – sahroda do'st, hayot yo'llarida tayanch, yolg'izlik damlarida yo'ldosh, baxtiyor daqiqalarda rahbar, qayg'uli onlarda madadkor, odamlar orasida zebu ziynat, dushmanlarga qarshi kurashda quroldir" [14; 43-b].

"Ilmu hunarni Xitoydan borib bo'lsa ham o'rganing" [14; 60-b].

"Olim bo'l (ilm beruvchi bo'l), yoki ilm o'rganuvchi bo'l, yoki tinglovchi bo'l, yoki ilmga va ilm ahliga muhabbatli bo'l. Beshinchisi bo'lma, halok bo'lasan" [14; 61-b].

Qur'oni Karimdagi oyatlar va Hadisu-Shariflarda keltirilgan hadislar izohidan shuni alohida ta'kidlashimiz mumkinki, xalqimizning diniy va dunyoviy qarashlari, ongi hamda etnopsixologik xususiyatlarida vatanni sevish va ardoqlash kabi tushunchalar qon-qoniga singib ketgan deyish uchun zamin yaratadi.

So'zimizni isbotlash maqsadida allomalarimiz tomonidan yozilgan va bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan asarlarda vatanparvarlik tuyg'usi tushunchasi haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz: Buyuk muhaddis Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriyning *"Al-adab al-mufrad"* asari hayotimizda juda zarur bo'lgan odob-axloqqa doir hadislar to'plamidir. Asarning nomidan ko'rinib turibdiki, u odob-axloq, ta'lim-tarbiya haqida. Ushbu asarda axloq masalasiga alohida e'tibor berilgan bo'lib, keltirilgan hadislarda insonning kamolga yetishi uchun zarur bo'lgan insoniy fazilatlar aks ettirilgan. Bular mehr-oqibat ko'rsatish, vatanga muhabbat, mehnat va kasb-hunarni ulug'lash, halollik, tinch-totuvlik va boshqalardan iboratdir [3; 25-b].

O'rta Osiyoning bir necha ming yillik tarixi davomida ajdodlar tomonidan vatanparvarlik, fidoyilik va xalqparvarlik fazilatlarini yosh avlod ongiga singdirishga alohida e'tibor berib kelingan. Bunga qadimgi yozma yodgorliklar, bitiktoshlar, xalq og'zaki ijodi namunalari, dostonlar, rivoyatlar, shuningdek, buyuk qomusiy allomalar va sarkardalar tomonidan yozilgan asarlardagi obrazlar dalildir.

Shunday buyuk sarkardalardan biri Sohibqiron Amir Temur bo'lib, u o'z qo'shinida xizmat qilayotgan har bir askardan Vatanga sadoqatni yuqori talab qilgan. Chunonchi, u shunday degan:

"Qaysi bir askar tuz haqqi va vafodorlikni unutib, xizmat vaqtida o'z egasidan yuz o'girib, mening oldimga kelgan bo'lsa, unday odamni o'zimga eng yomon dushman deb bildim. O'zimcha, 'Bular o'z sohibiga vafo qilmagach, menga qilarmidi?' deb o'yladim" [7; 77-80-b].

Uning ushbu fikri barcha zamonlar uchun tarixiy saboq vazifasini o'taydi. Shu bilan birga, Amir Temur *"Temur tuzuklari"*da tarbiya bobida ibratli hikmatlar va hayotiy xulosalar keltirgan. U harbiy xizmatchilar qalbida Vatan oldidagi burchga sodiqlik, do'st va dushmani anglash, matonat, axloqiy poklik kabi xislatlarni shakllantirishga alohida e'tibor qaratgan [8; 79-b].

Ko'rinib turibdiki, Amir Temur o'z saltanati sarhadlarini himoya qilishda askarlarning jismoniy sifatlari va vatanparvarlik fazilatlariga juda katta e'tibor qaratgan. Bu albatta keyingi temuriyoda shahzodalarga ham alohida o'rgatilgan.

Yana shunday buyuk temuriyoda sarkardalardan biri Zahiriddin Muhammad Boburdir. Uning bebaho adabiy, ilmiy-nazariy asarlari qatorida joy olgan **"Boburnoma"** asaridagi ta'lim va tarbiyaga oid jihatlar bugungi avlodga yetkazilsa, o'tmishdagi qadriyatlarimizni tiklash, undan bahramand bo'lish va yoshlarda yuksak vatanparvarlik ruhiyatini tarbiyalash kabi dolzarb masalalarda alohida ahamiyat kasb etadi.

Boburning jang maydonlaridagi g'alabalarini ta'minlagan muhim omillardan biri uning harbiy xizmatchilardan kerakli joyda samarali foydalanish qobiliyatidir. Aynan shu mahorati minglab lashkarlarni o'lim xavfidan asrashga, urushni o'z foydasiga hal qilishga, qolaversa, atrofdagilar ruhiyati va shaxsiyatini yaxshiroq anglashga xizmat qilgan. Eng asosiysi, bu mahorat lashkarlarning kasbiy tayyorgarligiga doir qilingan amaliy ishlarda ham yaqqol namoyon bo'lgan [13; 79-b].

Boburning asarlarida Allohga muhabbat, Vatan va xalqqa muhabbatni ifoda etuvchi didaktik (pand-nasihat) baytlar yoshlarda vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirishda metodologik asos vazifasini o'taydi.

Ana shunday metodologik yondashuvlari bilan butun dunyoda o'z o'rniga ega bo'lgan qomusiy allomalardan biri Abu Nasr Forobiyning fikricha, mavjudotning eng buyuk va eng yetuk mahsuli – bu insondir. Inson o'zining ongi, aqli va sezish qobiliyatiga egadir. U o'z aqli yordamida o'zini o'rab olgan mavjudotning mohiyatini tushunadi.

Forobiyning shaxsni tarbiyalash borasidagi pedagogik ta'limotlari o'z davri uchun katta ahamiyatga ega bo'lib, ular vatanparvarlik va insonparvarlik g'oyalari bilan sug'orilgan. U o'z asarlarida pedagogik va psixologik ta'lim-tarbiyaning inson fazilatlarini, xususan, vatanparvarlik va insonparvarlikni takomillashtirishdagi o'rni beqiyos ekanligini ta'kidlab o'tgan [4; 46-b].

Abu Nasr Forobiy inson fazilatlarini to'g'risida ko'plab asarlarida bayon etgan. Jumladan, jasurlik, qo'rqqoqlik, mardlik, insoniylik, axloqiy va jismoniy sifatlar to'g'risida ham batafsil to'xtalib o'tgan [5; 6-b].

Inson fazilatlarini, jumladan, vatanparvarlik tuyg'usi, shaxsning etnopsixologik xususiyatlari bilan chambarchas bog'liqdir. Bugungi kunda ijtimoiy psixologlar o'zlarining ilmiy-tadqiqot ishlarida shaxs taraqqiyoti ko'p jihatdan uning etnopsixologik jihatlari bog'liq ekanligini dalillamoqda.

O'zbek etnopsixologiyasiga tamal toshini qo'ygan yana bir qomusiy alloma Abu Rayhon Beruniydir.

Beruniy ijodida inson va uning baxt-saodati, ta'lim-tarbiyasi hamda kamoloti bosh masala bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Buyuk allomaning asarlarida tarbiyaning maqsadi, vazifalari va yosh avlodning rivojlanishi haqidagi fikrlari vatanparvarlik va insonparvarlik asosida qurilgan. Allomaning inson turmushiga xos xulq-odob qoidalarini haqidagi fikrlari psixologik jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi. Beruniyga ko'ra, inson ham ichki, ham tashqi tomondan go'zal bo'lgandagina haqiqiy kamolotga erishishi va vatanparvarlik tuyg'usi shakllanishi mumkin [12; 246-b].

Vatanparvarlik tuyg'usi shaxsning tan va ruhiyat sog'lig'i bilan bog'liq. Inson sog'lig'i har narsadan ustun ekanligini buyuk bobokalonimiz, tib ilmining sultoni Abu Ali Ibn Sino ham o'z asarlarida qayd etgan. Ibn Sino insonning kamolga yetishida uning axloqiy kamoloti muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlaydi. U insondagi ijobiy axloqiy sifatlar qatoriga vatanparvarlik, insonparvarlik, fidoyilik, saxiylik, kamtarlik, aqllilik, qat'iyatlilik va boshqalarni kiritadi. Salbiy xislatlar sifatida esa nodonlik, takabburlik va nafratni ko'rsatib o'tadi. Ibn Sino aqliy tarbiya turli bilimlarni o'rganish natijasida amalga oshirishini, axloqiy tarbiya esa yaxshi axloqiy xislatlarni mashq qildirish, odatlantirish hamda suhbat orqali shakllanishini ta'lim beradi [6; 61-b].

Vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish yuzasidan o'zining qimmatli fikr-mulohazalari bilan alohida ahamiyatga ega shaxslardan biri o'zbek adabiyotining asoschisi, shoir, olim, ma'rifatparvar faylasuf va davlat arbobi Alisher Navoiydir. Navoiy ijodiy merosining butun mazmuni inson, insonparvarlik va vatanparvarlik tuyg'usi masalasiga bag'ishlangan desak mubolag'a bo'lmaydi.

"*Hayrat ul-abror*" falsafiy dostonida inson bilan bog'liq keng mulohazalar yuritilgan. Xususan, dostonning uch hayrat va yigirmanchi maqolatida inson masalasi bevosita tahlil va tavsif qilinadi. Insonga bo'lgan munosabat va vatanparvarlik tuyg'usining shakllanishi ta'lim-tarbiya bilan bog'liqligi Navoiy ijodida yangi talqinda namoyon bo'ladi. T.O. Norov o'z tadqiqotida [17; 45-b] ushbu fikrni ta'kidlab, shaxsning vatanparvarligi avvalambor ta'lim va tarbiya jarayonida shakllanishini qayd etadi [20; 36-b].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi yoshlarda vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirishda mahalliy allomalarning ushbu boradagi tizimli ilmiy yondashuvlarini tahlil qilishga asoslangan. Yoshlarda vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish muammosini nazariy tahlil qilish davomida quyidagi ilmiy yo'nalishlardan foydalanildi:

Maqsadlarni amalga oshirish uchun ma'lumotlarni tanlash;

Yoshlarda vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish borasida mahalliy allomalar tomonidan ilgari surilgan nazariyalarni qiyosiy tahlil qilish;

Psixologiyada tizimli yondashuv.

Takliflar. Yoshlar – Vatanimiz va millatimiz kelajagidir. Vatanimiz taqdirini ularga ishonib topshirar ekanmiz, ular zimmlariga yuklatilayotgan murakkab va mas'uliyatli vazifani butun mohiyati bilan chuqur anglashlari va unga o'z hissalarini qo'shishlari lozim. Zero, Vatanni sevish va unga mehr-muhabbat qo'yish har bir shaxsning shu yurt ravnaqi yo'lida amalga oshirayotgan bunyodkorlik ishlari bilan belgilanadi.

Yoshlarda vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirishda milliy o'zlikni anglash masalasi ham asosiy ijtimoiy-psixologik omillardan biri hisoblanadi. Milliy o'zlikni anglash rivojlanishida milliy vatanparvarlik g'oyalari bilan sug'orilgan, teran fikrlovchi yoshlarni tarbiyalash katta ahamiyatga ega. Shu sababli, Vatan himoyasiga tayyorlanayotgan yoshlarning har biri yuksak vatanparvarlik ruhida tarbiyalanishi shart.

Mavzu bo'yicha nazariy tahlil asosida quyidagi takliflar ilgari suriladi:

Milliy allomalarimiz asarlarida yoritilgan vatanparvarlik tuyg'usi to'g'risidagi fikrlarni klassifikatsiyalash asosida bosqichma-bosqich yoshlar ongiga singdirish.

Abu Nasr Forobiy asarlaridagi vatanparvarlik fazilatini to'ldiruvchi kompetensiyaviy drayver sifatida shaxsiy ijobiy fazilatlar tizimiga asoslangan psixologik model ishlab chiqish.

Multimodal xulq-atvor korreksiyasi yordamida xulqni kognitiv modifikatsiya qilish orqali vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish.

Yoshlarning xulq-atvorida vatanparvarlikni yuksak darajada namoyon etishda bexaviorizm konsepsiyasidagi S-R formulasi va "operant" modeli (aytish emas, tushuntirish, ko'rsatish va o'rgatish) metodlarini kuchaytirish.

Vatanning o'tmishiga oid qadriyatlarni e'zozlash, bugungi kunda yurtdoshlarimizning bunyodkorlik va yaratuvchilik faoliyati hamda ma'naviy salohiyatini avlodlarga yetkazish.

Yoshlarga yurtimizga nisbatan ichki va tashqi xavflarning oldini olish yuzasidan mustahkam psixologik immunitetni shakllantirish.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Davlatimiz rahbarining Mustaqilligimizning 33-yilligi munosabati bilan tantanali marosimdagi nutqida: *"Tinchlikni saqlash faqat harbiylarning ishi bo'lib qolmasligi kerak, bu barchamizning – har bir O'zbekiston fuqarosining muqaddas burchi bo'lishi shart. Yurtning kuchi – birlikda, qadri esa tinchlikdadir,"* deya bildirgan fikrlari biz va, ayniqsa, yoshlarimiz uchun eng muhim hayotiy vazifaga aylanishi kerakligi ta'kidlangan edi [25; 7-b].

Xulosa qilib aytganda, davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevning quyidagi fikrlari ma'naviy tarbiyaning dolzarb ahamiyatini yorqin ifodalaydi: *"Biz ma'naviyat va ma'rifat ishini vatanparvarlik ishi, vijdon ishi deb bilamiz. Vijdoni, ma'naviyati bor inson Vatanni albatta yaxshi ko'radi. Vijdon, ma'naviyat degani – xalqqa, Vatanga chin yurakdan xizmat qilish deganidir. Mana shunday qarash butun xalqimiz, ayniqsa, yoshlarimiz tomonidan keng va qizg'in qo'llab-quvvatlanayotgani ma'naviy tarbiyaning naqadar dolzarb ahamiyatga ega ekanini ko'rsatadi."*

Binobarin, Vatan sha'ni va or-nomusi uchun jamiyat maqsad va manfaatlarini tushunadigan, har tomonlama yetuk, komil insonni tarbiyalashda ma'naviyat, qadriyatlar, ajdodlar merosi hamda ruhiy tarbiya eng ta'sirchan va qudratli vositalardan biri bo'lib xizmat qiladi. Bir so'z bilan aytganda, bugungi davr va zamon ijtimoiy-psixologik mexanizmlar orqali ushbu tarbiyaviy tamoyillarni hayotga tatbiq etishni taqoza etmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Avesto. "Tarixiy-adabiy yodgorlik" // Toshkent: Sharq, 2001. – 34 b.
2. Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy. Al-Jome' as-Sahih (1-jild). Arabchadan Zokirjon Ismoil tarjimasini. – T.: Qomuslar bosh tahririyati, 1991. – 403 b.
3. Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriy. Al-adabul-mufrad. Bayrut: Dorul-bashoiril-islomiya, 1989. – 442-hadis. – 158 b.
4. Abu Nasr Forobiy. "Fozil odamlar shahri" // Tarjimonlar: Abdusodiq Irisov, Mahkam Mahmudov; Mas'ul muharrirlar: M. Xayrullayev, M. Jakbarov. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2016. – 320 b.
5. Al Farabi. "Filosofskie traktati" // Alma-Ata, 1970. – 5-6 b.
6. Abu Ali Ibn Sino. "Men anglagan dunyo." – T.: 2015. – 272 b.
7. Amir Temur. "Temur tuzuklari" // Forscha matndan A. Sog'unuy, H. Karomatov tarjimasini; Tahrir hay'ati: B. Abduhalimov va boshq. – T.: O'zbekiston, 2011. – 289 b.
8. Amir Temur. "Temur tuzuklari" // Forschadan A. Sog'unuy va H. Karomatov tarjimasini; B. Ahmedov tahriri ostida. – T.: Nashriyot-matbaa birlashmasi, 1991. – 144 b.
9. Alovuddin Mansur. "Qur'oni Karim." O'zbekcha izohli tarjima. Tarjima va izohlar muallifi: Alovuddin Mansur. – 2001. – 634 b.
10. Abdullayeva Sh.A. "Pedagogika." – T.: O'qituvchi, 2004. – 456 b.
11. Ahmedov B. "Chingizxon yasog'i va Temur tuzuklari." – T.: 2020. – 192 b.
12. Beruniy Abu Rayhon Muhammad ibn Ahmad. "Asarlar" // Tarjimon: A. Rasulov. Izohlarni I. Abdullayev va A. Rasulov tuzgan; Mas'ul muharrirlar: I. Abdullayev va O. Fayzullayev. – T.: Fan, 1968. – 488 b.
13. Zahiriddin Muhammad Bobur. "Boburnoma." – T.: 1989. – 368 b.
14. Muhammad payg'ambar qissasi. "Hadislar." – T.: Kamalak, 1991. – 304 b.
15. Mirkarim Osim. "To'maris." Tarixiy qissalar. – T.: Yangi asr avlodi, 2014. – 140 b.
16. Mahmudova G.T., Arifxonova S.M. "Zardo'shtiylik falsafasi": ilmiy-metodik qo'llanma. – T., 2014. – 148 b.
17. Norov T.O. "Alisher Navoiy insonparvarlik g'oyalarning mustaqil O'zbekiston ijtimoiy-siyosiy hayoti bilan uyg'unligi." Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – Toshkent, 2019. – 48 b.
18. Xatamov R.A., Mamadaliyev Sh.O., Ernazarov R.U. "Vatanparvarlik asoslari." O'quv-metodik qo'llanma. – T.: O'zRes IIV Akademiyasi, 2021. – 80 b.
19. Hasanova M. "Gvardiya" ijtimoiy-huquqiy va ma'rifiy gazetasi. 2024-yil, 16-avgust, № 33 (191), 1-2-sahifalar.
20. Xamid Sulaymon. "Alisher Navoiy." To'la asarlar to'plami. 1-jild. – T.: 2013. – 804 b.
21. Milliy gvardiya axborot xizmati. "Gvardiya" ijtimoiy-huquqiy va ma'rifiy gazetasi. 2024-yil, 6-sentabr, № 33 (194), 7-sahifa.
22. Shahodat Ulug'. "Jayxun epkinlari yoxud Jaloliddin Manguberdi qissasi." – T.: Yangi asr avlodi, 2014. – 356 b.
23. Ergashyev F. "Qalqon qo'shig'i." – T.: 2019. – 212 b.
24. O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi. "V" harfi. Davlat ilmiy nashriyoti. – T.: 2021. – 395 b.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Muhandislik va iqtisodiyot” jurnali 26.06.2023-yildan
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№C–5669245 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.